

PEDAGOGIKA FANI TARAQQIYOTIGA HISSA QO‘SHGAN MA’RIFATPARVAR ABDULLA AVLONIYNING QARASHLARI

Nasriyev Asqarjon Anvarovich

Buxoro innovatsiyalar universiteti magistranti

asqarjonnasriyev1991@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada pedagogika faniga hissa qo‘shgan Abdulla Avloniyning faoliyati, yangi usul maktablar uchun yaratgan darsliklarining mazmun-mohiyati va pedagogika taraqqiyotidagi tutgan o‘rni yoritib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: pedagogika, ta’lim tizimi, tarbiya, matbuot, boshlang‘ich maktab, yangi usul maktablari, darsliklar.

Аннотация: В данной статье будет освещена деятельность Абдуллы авлони, внесшего вклад в педагогическую науку, содержание учебников, созданных новым методом для школ, и их роль в развитии педагогики.

Ключевые слова: педагогика, система образования, воспитание, пресса, начальная школа, новометодные школы, учебники.

Annotation: this article will highlight the activities of Abdullah Avlani, who contributed to pedagogical science, the content of the textbooks created by the new method for schools and its role in the development of pedagogy.

Keywords: pedagogy, educational system, upbringing, press, elementary school, schools of the new method, textbooks.

Yurtimizda zamonaviy pedagogika fanining rivojlanishi bevosita milliy uyg‘onish davri – jadidchilik harakatining ulkan vakillarining faoliyati bilan bevosita bog‘liqdir. Jumladan, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Munavvarqori Abdurashidxonov, Is‘hoqxon Ibrat, Abdurauf Fitrat, Abdulla Avloniy kabi taraqqiyparvarlar bu borada samarali faoliyat olib bordilar. Ular dastlab faoliyatlarini ma’rifatparvarlikdan boshlab, ta’lim tizimini isloh qilib, yangi usul maktablarini tashkil etdilar va shu maktablar uchun darsliklar yaratdilar. Ular yaratgan darsliklardagi ma’lumotlar

nafaqat o‘sha davrda, balki hozirgi kun uchun ham ahamiyatli bo‘lib hisoblanadi. Ayniqsa bular ichida taraqqiyparvar Abdulla Avloniyning o‘z davrida yaratilgan pedagogik, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan asarlari bugungi kun uchun ham muhim bo‘lib hisoblanadi. Ushbu maqolada taraqqiyparvar Abdulla Avloniyning pedagogika faniga qo‘shgan hissasi va yangi usul maktablari uchun yaratilgan darsliklarining mazmun-mohiyati keltirib o‘tiladi.

Mavzuning o‘rganilish darajasi: Mustaqillik yillarida jadidlarning faoliyati, ular tomonidan yaratilgan asarlar, maqolalari o‘rganila boshlandi va hozirgi kunga qadar davom etib kelmoqda. Jumladan, adabiyotshunos olim Begali Qosimov Abdulla Avloniyning ijodiy merosini keng tarzda o‘rganib, tadqiq etdi va ikki jilddan iborat “Tanlangan asarlar”ni nashr ettirdi. Maqolada ushbu adabiyotlardan va Abdulla Avloniyning yangi usul maktablari uchun yaratilgan pedagogik asarlaridan foydalanildi. Shuningdek, pedagogika fani sohasiga hissa qo‘shib kelayotgan G.Izbullayevaning ham monografiyasidan foydalanildi.

XIX asr oxiri – XX asr boshidagi o‘zbek milliy madaniyatining mashhur vakillaridan biri ma’rifatparvar shoir, dramaturg, jurnalist, olim, davlat va jamoat arbobi Abdulla Avloniydir. U 1878 – yilning 12 – iyulida Toshkentning Mergancha mahallasida, to‘quvchi Miravlon aka oilasida dunyoga keladi. Bolaligi Mirobod mahallasining egri-bugri ko‘chalarida, ko‘pchilik qismini ruslar tashkil qilgan temir yo‘l ishchilari bolalari orasida kechadi. O‘qchidagi eski maktabda, so‘ng madrasada o‘qiydi (1885–1886). Mustaqil mutolaa bilan shug‘ullanadi. Arab, fors, rus tillarini mukammal o‘rganadi. Orenburg, Qozon, Tiflida chiqib turgan gazeta-jurnallarni kuzatib bordi. Qisqa muddat ichida u ma’rifatparvar sifatida tanildi va o‘lkadagi ijtimoiy-madaniy harakatchilikning faol namoyandalaridan biriga aylandi [7, B. 1]. Abdulla Avloniy hayotida davomida ham ijodiy ham amaliy ishlar bilan mashg‘ul bo‘ldi. U 1900-yillardan boshlab, turkiy dunyoda chiqib turgan gazeta va jurnallar bilan tanishadi, “jadidchi” deb nom chiqaradi, yangi usul maktablarini ochib dars bera boshlaydi. Bu haqida adibning o‘zi “Tarjimayi holimda” shunday yozadi: “Turli gazetalar o‘qishga tutundim. Shul zamonlarda (1900-yillar) nazarda tutilmoqda) Rusiyaning turli shaharlarida chiqqan matbuot – gazeta va jurnallar bilan tanishib,

o‘qib ma’lumotimni orttira bordim. “Tarjumon” gazetasini o‘qub, zamondan xabardor bo‘ldum. Shul zamondan yerli xalqlar orasida eskilik-yangilik janjali boshlandi. Gazet oquvchilarni mullalar “jadidchi” nom bilan atar edilar. Men ham shu jadidchilar qatoriga kirdim. 1904-yildan jadidchilar to‘dasida ishlay boshladim. “Jadid maktabi” ochib, o‘qituvchilik qila boshladim” [1, B.3].

Ma’lumki, Turkiston mintaqasida an’anaviy ta’lim tizimi ikki bosqich: quyi boshlang‘ich maktab va yuqori madrasa bosqichidan iborat bo‘lib, boshlang‘ich maktablarning aksariyati bir sinfdan iborat bo‘lganligi uchun – maktabxona ham deb atalar edi [5, B. 354]. Shuningdek, bu maktabxonalaridagi darslarda ham asosan diniy adabiyotlar o‘qitilardi [6, B. 214]. Shunday qilib, Rossiya imperiyasining mustamlakasi bo‘lgan Turkiston mintaqasida boshqa sohalar singari ta’lim tizimi ham isloh qilinishga muhtoj edi. Abdulla Avloniy ham boshqa jadidlar singari buni anglagan holda, islom dini me’yorlari asosida zamon talablariga javob beradigan ta’lim tizimini yaratishni, ta’lim muassasalarida diniy fanlar bilan birgalikda dunyoviy fanlar: matematika, fizika, kimyo, tarix, tibbiyot kabi fanlarni o‘qitilishi tashabbusi bilan chiqdi va shunga rioya qilgan holda o‘zi ham yangi usul maktabini barpo etish ishlarida tashabbuskor boldi. Uning maqsadi millat bolalarini savodli qilish, ulardan yetuk olimlar, mutaxassislar tayyorlash, Vatan taraqqiyotiga xizmat qiladigan barkamol avlodni tarbiyalash edi. U shu maqsadlaridan kelib chiqqan holda 1904-yilda Mirobid mahallasida yangi usuldagi maktabni ochadi. Toshkent davlat universiteti (hozirgi Ozbekiston Milliy universiteti)da uzoq yillar davomida faoliyat yuritgan marhum Yusuf Tohiriy ham dastlab, eski maktabda tahsil olganligini, kunlardan bir kuni “Miroboddagi maktabda 6 oyda o‘qish-yozish o‘rgatilishi, geografiya, hisob, tabiatni o‘rganish kani fanlarni o‘qitilishi” haqidagi gaplarga qiziqib, 3-4 ta tengdoshlari bilan borib ko‘rganini aytadi. U ko‘rganlari asosida yana quyidagilarni qayd etadi: “Maktab pastakkina, nimqorong‘u bo‘lib, masjid yo‘lagiga joylashgan edi. Xonaning tepasidagi yorug‘lik uchun qoldirilgan tuynukdan qish va bahorda qor bilan yomg‘ir ham tushib turardi. Lekin xonada o‘quvchilar va o‘qumoq uchun kelganlar soni ham ko‘p edi. Xayolimizda domlaning allaqanday bir sirli tomoni bor edi. Bizni qotmagina, kichik jussali, qorachadan kelgan, istarasi issiq,

cho‘qqi soqol bir kishi kutib oldi. Bu nomi tilga tushgan muallim Avloniy edi. O‘qishga qabul qilindik. Ko‘p o‘tmay ko‘z oldimizga yangi bir dunyo ochilganiga to‘la ishonch hosil qildik. Ular o‘qish, yozishda, hisob madrasalarini hal etishda, tabiat hodisalaridan xabardor bo‘lishlari, juda ko‘p she‘r va hikoyalarni yod bilishlari bilan hammamizni lol qoldirishdi. Ayni zamonda bizning eski maktab bo‘shab, Miroboddagi Abdulla Avloniy maktabi bizdan borgan bolalar bilan liq to‘ldi. Shu tariqa bu maktab tobora shuhrat topib bordi” [2, B.6]. Abdulla Avloniyning bu maktabida o‘quvchisi ta’kidlaganidek, diniy bilimlar bilan bir qatorda amaliy, dunyoviy fanlardan ham saboq beriladi. Abdulla Avloniy bolalarning axloqiy tarbiyasiga ham alohida e’tibor beradi va maktabda “axloq” darsini ham o‘tishni yo‘lga qo‘yadi [8, B. 271]. Ammo maktab faoliyati bor-yo‘g‘i 4 yil davom etadi ya’ni 1908-yilga kelib maktab butunlay yopiladi. Abdulla Avloniy bunga sabab qilib, quyidagilarni aytadi: “Maktabimda yer, odamlar, tog‘ toshlar, daryo, osmon haqida suhbatlar o‘tkazmoqqa harakat qilganimni Mirobod johil kishilari bilishib meni kofir bo‘lding, deb, maktabimni yopdilar...” [2, B.19]. Adib Degrez mahallasida 1909-yilda yana yangi usuldagi maktab ochadi [2, B.19]. U o‘zi ochayotgan maktablar uchun yangi darsliklar yaratishga ehtiyoj sezadi. Sababi, yangi ta’lim sistemasi uchun yangi darsliklar kerak edi. Shuningdek, uning qayd etishicha, eski usulda o‘qitiladigan darsliklar “Chor kitob”, Sabot-ul ojizin” kabi diniy adabiyotlarning o‘qilishi murakkabligi, shuningdek, forsiy tilda yozilganligi uchun o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirilishi murakkab bo‘lgan [2, B.19]. Shu sababli ham Abdulla Avloniy 1909-1917-yillar davomida yangi usul maktablari uchun darsliklar yaratadi. Uning “Birinchi muallim”, “Ikkinchi muallim”, Turkiy guliston yoxud axloq”, “Maktab gulistoni” kabi darsliklari chop etildi va Turkiston mintaqasidagi boshqa yangi usul maktablari uchun ham darslik vazifasini o‘tadi [2, B. 20].

Abdulla Avloniy maktablar uchun “Adabiyot yoxud milliy she‘rlar” deb nomlangan she‘riy to‘plamni maktablarda o‘qitilishi uchun yozib chop ettiradi. Adibning o‘zi bu she‘riy to‘plamni yozishga qanday zarurat tug‘ilganligini quyidagi fikrlar orqali ifodalaydi: “Turkiston xalqi avvaldan she‘rg‘a harisroq o‘lub, savod chiqarmakni she‘r kitoblarin durustlab o‘quy olmakdan iborat bildiklarindan

maktablarda o‘qutmak uchun yana shul eski kitoblarning birina ehtiyoji ko‘rilmakda edi. Kamina ham shul muallimlar jumlasidan o‘ldug‘umdan bu ehtiyojni-da arodan ko‘tarmak va bolalarning tabiatlarina milliy hasrat va nadomatlardan iborat o‘lan nasihatlarini o‘rnashdurmak orzusinda o‘z tarafimdan yozilmish she‘rlarg‘a ba‘zi adib va shoirlarimiz tarafidan yozilub, g‘azeta va majmualarda nashr o‘lunmish milliy she‘rlarni ilova edarak, “Adabiyot” unvoni ostinda ushbu majmuaning nashrina jasorat etdim” [1, B.22]. Bu she‘riy to‘plam 4 ta ju‘z ya‘ni bo‘limdan tashkil topgan. Bu bo‘limlardagi she‘rlar o‘sha davrdagi ijtimoiy-iqtisodiy ahvolni yoritadi va o‘quvchilarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga, yaxshi insoniy fazilatlarini tarkib topdirishga xizmat qiladi.

“Birinchi muallim” kitobi esa 1917-yilga qadar 4 marta nashr etilgan. U muallif ta‘kidlaganidek, “avvalgi sinf shogirdlari uchun” yozilgan edi [2, B.21]. Bu darslik tarbiyaviy ahamiyat kasb etadigan pandlar, rivoyatlar, hikoyalardan tashkil topgan. Darslikda keltirilgan “Yamonliq jazosi”, “Qanoat”, “Zar qadrini zargar bilur”, “Yaxshilik yerda qolmas”, “To‘g‘rilik”, “Ittifoq”, “Qo‘shma so‘zlardan” kabi hikoyalar o‘sib kelayotgan bolaning qalbida ezgulik urug‘larini sochishga, mehnatsevarlik, sabr-qanoat kabi yaxshi xulqlarning qaror topishiga xizmat qiladi [1, B.167-170].

“Ikkinchi muallim” kitobi esa, “Birinchi muallim”ning davomi bo‘lib, adib bu darslik haqida “Birinchi maktablarimizning shogirdlarina alifbodan so‘ng o‘qutmak uchun ochuq til va oson tarkib ila ziynatlanmush o‘quv kitobidur” deb ta‘rif beradi. Darslik muqaddima qismidan boshlanib, Allohga Taologa hamd-u sano aytish bilan boshlanadi, Alloh Taolo tomonidan insonga berilgan eng aziz va qimmatli ne‘mat AQL deb ta‘riflab, yoshlarga shunday pand-nasihat qiladi: “Ey o‘glonlarim! Siz ham ulug‘ ne‘mat qadrini bilingiz! Janob Haq bizlarni aqlli inson qilib boshqa hayvonlardan ortuq qildi. Va bu aqlni nurlandirmak va ortturmak uchun o‘qumak, yozmaq, ilm-ma‘rifat hosil qilmak kerak. Va bu ne‘matlarni qo‘lg‘a olmak uchun yoshlikdan harakat qilmaq, cholishmak (izoh: ishlamoq, mehnat qilmoq ma‘nosida) va bu ulug‘ ne‘matlar barobariga Alloh taologa shukr qilmaq har birimizga vojib va lozimdur” [1, B.171]. Bu darslikda ham tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan

“Saxiylik”, “Baxillik”, “Arslon ila ayiq”, “Aqlli qarg‘a”, Nafsi buzuq hayitda o‘lar”, “Taqsim”, “Bolari ila pashsha” kabi hikoyalar, shuningdek, “Bulbul ila eshak”, “Bog‘cha”, “Aqlsiz bola”, Maktab‘a da‘vat” kabi she‘riy hikoyalari hamda tabiat hodisalari, yil fasllari, yil, sanalar haqida ma‘lumotlar keltirilgan [3, B. 9-32].

Abdulla Avloniy tomonidan “Maktab gulistoni” darsligi ham yaratilgan bo‘lib, adib bu darslik haqida “Adabiy-axloqiy maroq-u shavq ila o‘quladurgan hikoyalar, she‘r ila Turkiston maktablarining ikkinchi sinflaridan boshlab o‘qutmoqg‘a muvofiq ravishda yosh bolalar uchun yengil vazn va oson sheva uzra tartib berildi” deb yozadi [1, B.203]. Ushbu darslik ham tarbiyaviy, tabiat hodisalari, yil fasllariga bag‘ishlangan she‘rlar ham kiritilgan bo‘lib, bu darslik ham o‘quvchilar uchu o‘qilishi, o‘rganilishi oson bo‘lgan darsliklar sirasiga kiradi. Darslikda kiritilgan “Maktab bolasi”, “Vatan”, “Hijron so‘zi”, “Bulbul” kabi she‘rlari o‘quvchida yaxshi xulqlarni qaror topdirishga, vatanparvarlik ruhini tarbiyalashga xizmat qiladi, bilim olishga undaydi. Shuningdek, darslikda rus yozuvchisi, masalchisi I.A.Krilov (1769-1844) ning “G‘ayrijins ittifoq”, “Tulki ila serka”, “Maymun ila ko‘zoynak”, “It ila yo‘lovchi”, kabi tarbiyaga ijobiy ta‘sir qiladigan she‘riy masallari ham tarjima qilinib, kiritilgan [1, B.220-223].

Milliy pedagogikamiz asoschisi Abdulla Avloniyning ta‘limiy axloqiy asarlari ichida “Turkiy guliston yoxud axloq” asari alohida ajralib turadi. Asarda aks ettirilgan qarashlar bugungi kun uchun ham o‘zining dolzarbligini yo‘qotmagan. Mazkur asarni Abdulla Avloniy fors mumtoz shoiri shayx Muslihiddin Sa‘diyning (1184–1310)ning “Guliston” asaridan ilhomlanib yozgan bo‘lsa-da, aslo uning takrori emas. Ushbu asar butun mohiyati bilan o‘zbek tilida yozilgan ilk “Odobnoma”, “Axloq fani” darsligi edi [4, B. 5]. Adib bu asarni quyidagi so‘zlar bilan boshlaydi: “Men bu asari nochizonimni birinchi maktablarimizning yuqori sinflarida ta‘lim bermak ila barobar ulug‘ adabiyot muhiblari, axloq havaskorlarining anzori oliylarina taqdim qildim” [4, B.7].

Asarda Abdulla Avloniy tarbiyani “Pedagogiya”, ya‘ni bola tarbiyasining fani demakdur” [4, B.10] deb ta‘riflaydi. U tarbiyashunos olim sifatida inson kamolotida tarbiyaning o‘rnini alohida ta‘kidlab, shunday degan edi. “Janobi Haq insonlarning

asl hilqatda iste’dod va qobiliyatli, yaxshi ila yomonni, foyda ila zararni, oq ila qorani ayiradigan qilib yaratgan. Lekin bu insondagi qobiliyatni kamolga yetkazmoq tarbiya vositasida bo‘ladur. Agar bola yaxshi tarbiya topib, yomon xulqdan saqlanib, go‘zal xulqlarga odatlanib katta bo‘lsa baxtiyor bir inson bo‘lib chiqadi. Agar tarbiyatsiz, axloqi buzilib o‘ssa, nasihatni qulog‘iga olmaydigan, har xil buzuq ishlarni qiladigan nodon, johil, bir rasvoyi olam bo‘lib qolur” [4, B.10]. Adib asarda tarbiyaning badan, fikr (aqliy), axloq turlari haqida ham keng fikr-mulohazalarini bildirib o‘tgan [4, B. 13-16]. Shuningdek, “Yaxshi xulqlar” va “Yomon xulqlar” mavzularini ham keng yoritib o‘tgan.

Xulosa shuki, ma’rifatparvar Abdulla Avloniy XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Turkiston o‘lkasidagi maorif tizimida islohotlar o‘tkazishda ilk tashabbuskorlardan bo‘ldi, o‘z davri uchun zamon talablariga javob beradigan yangi usul maktablarini ochdi, maktablar uchun ilk darsliklarni yaratdi. U maorif tizimida darsliklar yaratish orqali pedagogika fanining rivojlanishi uchun ham muhim hissasini qo‘sha oldi. Uning darsliklari nafaqat o‘z maktabi, balki o‘lkada yaratilgan boshqa yangi usul maktablari uchun ham dasturul-amal bo‘lib xizmat qildi. Darsliklardagi adib tomonidan berilgan mukammal fikrlar, bu fikrlarning ilmiy-nazariy asoslanganligi uning qobiliyatli, serqirra ijodkor ekanligini ko‘rsatib turadi. Uning darsliklaridagi purhikmat naqllari, pand-u nasihatlari insonni hayotdagi maslak va maqsadlari tomon harakat qilishga undaydi, shuningdek, insoniy fazilatlarni kamolotga yetkazishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdulla Avloniy. She’rlar, pedagogik asarlar, drama, maqolalar va sayohatnoma / Nashrga tayyorlovchilar Begali Qosimov, Olim Oltinbek. – Toshkent: “Zabarjad Media”, 2022. B. 3-235;
2. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar: 2 jildlik. Jild 1 She’rlar, ibratlar / To‘plovchi, nashrga tayyorlovchi va so‘zboshi Begali Qosimov. – Toshkent: “Ma’naviyat”, 2009. B.6-22;

3. Abdulla Avloniy. Tanlangan asarlar: 2 jildlik. Jild 2. Pandlar, ibratlar, hikoyatlar, nabiyalar hayoti, dramalar, maqolalar, sayohat xotiralari / - Toshkent: “Ma’naviyat”, 2006. B.9-32;
4. Abdulla Avloniy. Turkiy guliston yoxud axloq. – Toshkent: “Turon Zamin”, nashriyoti, 2003. B. 5-33;
5. Крестовскаго В. В. Въ гостяхъ у гостяхъ у эмира бухарскаго. Съ тремя портретами. –Санкт- Петербург: Издание А. С. Суворина. 1887. С.354;
6. Ханников Н. Описание Бухарского ханства. –Санкт- Петербург: «Императорской Академии Наук». 1843. С.214;
7. Buyuk “Ma’rifat va buyuk yurt fidoyisi” Atoqli ma’rifatparvar Abdulla Avloniy (1878-1934) Bibliografik sharh // Sirdaryo viloyati Yangiyer shahar Axborot kutubxona markazi Axborot bibliografiya xizmati. – Toshkent: Yangiyer, 2020;
8. Izbullayeva G. Pedagogika nazariyasi va tarixi. 1-qism / - Buxoro: “Sadriddin Salim Buxoriy”, Durdona, 2022. B.271.